

Un nuevo proyecto que abarca entre otros aspectos la investigación para la lucha contra la enfermedad causada por la bacteria *Xylella fastidiosa*

Proyecto POnT: Pest Organisms Threatening Europe

El proyecto PONTE, Pest Organisms Threatening Europe, está coordinado por el Dr. Donato Boscia del Institute for Sustainable Plant Protection, Bari, Italia. Este proyecto forma parte del Horizonte 2020 y tiene 4 años de duración (2016 a 2019). Participan un total de 120 investigadores de 25 organismos y empresas repartidos en 13 países. El proyecto cuenta con casi 7 millones de euros de presupuesto y en España participan varias instituciones y empresas: CSIC-ICA, CSIC-IAS, IVIA-AC, IVIA-PPBC, CITOLIVA y AGRICOLA VILLENA.

El proyecto abarca 3 patosistemas que suponen una grave amenaza para la agricultura europea:

- *Xylella fastidiosa* (Xf) y sus insectos vectores.
- '*Candidatus Liberibacter solanacearum*' (CaLsol) y sus insectos vectores.
- *Hymenoscyphus fraxineus* (anamorph. *Chalara fraxinea*) y una nueva especie exótica del hongo *Phytophthora*.

Las metas principales del proyecto PONTE son las siguientes:

- El descubrimiento de biomoléculas que puedan ser patentadas y formuladas para prevenir o reducir la colonización por los distintos agentes fitopatógenos.
- Seleccionar compuestos químicos activos frente a insectos vectores como las cigarrillas o psíidos y que prevengan la transmisión de CaLsol y Xf.
- Selección de germoplasma tolerante o resistente.
- Descubrir bacterias endofíticas que puedan proteger frente a Xf.
- Desarrollo de métodos para la detección temprana de los patógenos para ser aplicados en los puntos de entrada por los organismos de inspección con el fin de frenar su entrada y la de sus vectores.
- Descubrir agentes para el control biológico de los vectores de Xf y CaLsol.
- Protocolos para evaluar el riesgo de infección a través de semillas portadoras de CaLsol.
- Desarrollo de estrategias de gestión integrada de plagas para mitigar el impacto y propagación de enfermedades emergentes y sus vectores.

La bacteria *Xylella fastidiosa* constituye una parte esencial de este proyecto por ser la principal amenaza para la agricultura europea, tanto por su capacidad para producir grandes daños en olivar así como por afectar a otros cultivos de gran importancia económica como son los cítricos, la viña o los frutales de hueso. En Europa, este patógeno fue detectado en olivar en la región de Apulia en 2013, donde ya ha causado graves daños, afectando a más de 23.000 has de olivar.

Se transmite por cualquier cigarrilla (Hemiptera: Auchenorrhyncha) que sea capaz de alimentarse del xilema de las plantas. El colapso de la planta se produce por acumulación de la bacteria en dicho tejido lo que acaba por secar el árbol.

Para mayor información sobre el proyecto PONTE, se puede consultar el siguiente enlace: www.ponteproject.eu/

PONTE (Pest Organisms Threatening Europe).

Philaenus sp., una de las especies vectoras de *X. fastidiosa* en olivo.